

LEVANTAMENTO DOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA NO BRASIL E APLICAÇÃO NO CONTEXTO AMAZÔNICO

1Rui Rodrigues de Brito, 2Marcos Antônio Corrêa Matos do Amaral

1Universidade Federal do Oeste do Pará, e-mail: ruirdrbr@gmail.com; 2Universidade Federal do Oeste do Pará, e-mail: marcos.amaral@ufopa.edu.br

Palavras-chave: recursos hídricos; monitoramento ambiental; desenvolvimento sustentável.

Resumo

A qualidade da água é condição indispensável para um desenvolvimento sustentável, principalmente quando se verificam os impactos gerados por ações antrópicas, naturais ou de eventos extremos que venham alterar as características físico-químicas dos recursos hídricos. Assim, este trabalho visa realizar uma exposição sobre os indicadores e índices de qualidade das águas como instrumentos essenciais aos sistemas de monitoramento das águas para promoção do uso sustentável dos recursos hídricos. O objetivo central deste estudo é apresentar indicadores e índices como ferramentas essenciais ao controle e monitoramento da qualidade das águas, bem como expor uma aplicação no contexto amazônico. Sendo elaborado por meio da pesquisa bibliográfica. Assim, foi constatado que os indicadores e índices de qualidade das águas foram resultados da crescente preocupação social com as consequências ambientais do desenvolvimento, que requerem um número elevado de informações em graus de complexidade crescentes. A divulgação de dados de qualidade das águas pelos órgãos gestores que realizam o monitoramento sistemático da qualidade das águas nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios deve ser acessível a todos.

Introdução

Para um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade ambiental, é imperativo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo (BRASIL, 2019).

A qualidade da água é condição indispensável para um desenvolvimento sustentável, principalmente quando se verificam os impactos gerados por ações antrópicas, naturais ou de eventos extremos que venham alterar as características físico-químicas dos recursos hídricos. A legislação brasileira para preservação e conservação da água em relação aos seus usos múltiplos é vasta, a exemplo da Resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 357, que “dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes” (CONAMA, 2005, ementa).

Os padrões de qualidade hídrica determinados pelo CONAMA (2005) estabelecem limites individuais de substância em cada classe. No qual, o conjunto de parâmetros de qualidade da água selecionado subsidiará a proposta de enquadramento que deverá ser monitorado periodicamente pelo Poder Público, que, a qualquer momento, pode acrescentar outras condições e padrões de qualidade para um determinado corpo hídrico, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais e regionais, mediante fundamentação técnica.

No qual as análises e modelos matemáticos, como os indicadores e os índices, fornecem amparo técnico da qualidade das águas no país, uma vez que são fundamentais em qualquer sistema de conservação e preservação hídrica, para avaliar e monitorar as condições ambientais hídricas, como em rios e reservatórios, dentro dos parâmetros legais permitidos para cada uso múltiplo da água.

Assim, este trabalho visa realizar uma exposição sobre os indicadores e índice de qualidade das águas como instrumentos essenciais aos sistemas de monitoramento das águas para promoção do uso sustentável dos recursos hídricos. O objetivo central deste estudo é apresentar indicadores e índices como ferramentas essenciais ao controle e monitoramento da qualidade das águas, bem como expor um exemplo de aplicação no contexto amazônico. Sendo elaborado por meio da pesquisa bibliográfica descritiva e qualitativa, com base em textos, como livros, artigos científicos, dissertações, jornais, revistas, resenhas, resumos e demais documentos em relação ao tema do presente trabalho (Prodanov e Freitas, 2013; Marconi e Lakatos, 2017).

Desenvolvimento

Indicadores de qualidade das águas

Os parâmetros de qualidade das águas, independentemente do tipo de uso a ser viabilizado, envolvem critérios microbiológicos, químicos, organolépticos e radiológicos. Critérios esses que podem estar associados às dinâmicas de trocas que ocorrem nos recursos hídricos onde os corpos d'água estão inseridos, podendo ser alterados ao longo do tempo e espaço. Para caracterizar melhor as águas, facilitar o monitoramento e o controle de sua qualidade, é selecionado um conjunto de características que denotam relevância para o uso a que o recurso se destina. Nesse contexto, as características ou parâmetros assumem o papel de indicadores de qualidade da água, onde os indicadores de qualidade da água têm como objetivo fornecer, direta ou indiretamente, informações sobre a dinâmica e condição potencial ante a função ecológica ou ao tipo de uso a ela atribuído. O uso dos indicadores como instrumento de medição e avaliação podem auxiliar os mais variados setores públicos e privados em relação a sistemas de qualidade de água (Feltman, 2022; Santos, 2012).

Os índices de qualidade das águas

São utilizados para avaliar as características da água em relação a padrões estabelecidos de critérios de qualidade, sendo aproveitados com o objetivo de fornecer uma visão simplificada da qualidade da água, pois integram os resultados de diversos critérios. Para transmitir uma informação possível de compreensão por parte da população em geral. Onde, para cada critério específico, são utilizados índices (Quadro 1) que refletem a qualidade das águas de acordo com seus usos pretendidos (CETESB, 2024).

Quadro 1: Índices de qualidade das águas

IQA – Índice de Qualidade das Águas
Fornece uma avaliação geral da qualidade do corpo de água, em função de variáveis associadas principalmente à presença de efluentes sanitários, como também industriais.
IAP – Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público
É o índice utilizado pela CETESB para indicar as condições de qualidade das águas para fins de abastecimento público. Além das variáveis consideradas no IQA, são avaliadas as substâncias tóxicas e as variáveis que afetam a qualidade organoléptica da água.
IVA – Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática
É utilizado para avaliar a qualidade das águas para a proteção da vida aquática, incluindo no seu cálculo as variáveis essenciais para os organismos aquáticos (Oxigênio Dissolvido, pH, Toxicidade por meio de ensaio Ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia), as substâncias tóxicas e o grau de trofia.
IET – Índice do Estado Trófico
Classifica os corpos de água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e cianobactérias.
ICF, ICZ e ICB – Índice da Comunidade Fitoplancônica, Índice da Comunidade Zooplancônica e Índice da Comunidade Bentônica
Os índices de comunidades complementam a avaliação do IVA, fornecendo o diagnóstico ambiental por meio dos grupos de organismos fitoplancônicos (ICF), zooplancônicos (ICZ) e bentônicos (ICB), com base em informações como: densidade, dominância, diversidade e outras métricas, para a classificação dos diferentes meios.
IB – Índice de Balneabilidade
Visa avaliar a qualidade de água para fins de recreação de contato primário, sendo aplicado em praias de águas interiores, localizadas em rios e reservatórios

Fonte: Organizado pelo Autor da CETESB (2024)

Os indicadores e índices

Nasceram como resultado da crescente preocupação social com as consequências ambientais do desenvolvimento, que requerem um número elevado de informações em graus de complexidade crescentes. Por outro lado, os indicadores tornaram-se fundamentais no processo decisório das políticas públicas e no acompanhamento de seus resultados. Esta dupla vertente apresenta-se como um desafio constante de gerar indicadores e índices que tratem um número crescente de informações, de forma sistemática e acessível, para tomadas de decisão. A principal vantagem dos índices é a facilidade de comunicação, e sua principal desvantagem consiste na perda de informação das variáveis individuais e da sua inter-relação. De forma que o índice, apesar de fornecer uma avaliação integrada, jamais suprirá uma avaliação detalhada da qualidade das águas de um determinado recurso hídrico (CETESB, 2024).

Aplicação de um estudo de qualidade das águas no contexto amazônico

A Prefeitura de Santarém (PA), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), iniciou em janeiro de 2025, um novo estudo de balneabilidade das praias e lagos do município, com a coleta de amostras em 11 pontos estratégicos. A pesquisa visa avaliar as condições da água para banho em alguns dos principais pontos turísticos da região, o estudo está alinhado às diretrizes da Resolução nº 274/2000 do CONAMA, que estabelece os parâmetros para monitoramento de balneabilidade (recreação de contato primário), garantindo o uso seguro dos recursos hídricos para recreação, que por meio do IB, terão suas condições avaliadas nas categorias próprias e impróprias (Pixinine, 2025).

Levantamento dos dados de qualidade da água

À divulgação de dados de qualidade das águas (ANA, 2016), devem também ter incentivo de publicidade aos órgãos gestores municipais que realizem o monitoramento sistemático da qualidade das águas no município, uma vez que o Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água (QUALIÁGUA) só é destinado aos Estados e ao Distrito Federal, visando contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através do estímulo a divulgação de dados sobre a qualidade das águas municipais, para promoção de uma Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade da Água (RNQA) integrada e participativa.

O SISAGUA é um Sistema de Informação em Saúde (SIS) que é um instrumento do VIGIAGUA (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano). O sistema é disponibilizado na internet pelo Ministério da Saúde (MS, 2022) para a inserção dos dados do monitoramento da água consumida pela população no Brasil. O público-alvo do SISAGUA são os profissionais responsáveis por exercer o controle e a vigilância da qualidade da água potável destinada ao consumo humano, que envolve os profissionais desde a área de atuação municipal.

Considerações Finais

Através dos indicadores e índices, é possível avaliar e monitorar a qualidade da água, a fim de assegurar que as legislações e as medidas de controle ambiental estejam sendo atendidas ou mantidas em nível nacional, garantindo a preservação e conservação dos recursos hídricos em seus mais variados tipos de usos. Com uma maior divulgação de acesso público aos dados de qualidade da água, é possível realizar um monitoramento integrado da qualidade dos recursos hídricos em rede nacional.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), através do Convênio CAPES/UNESP N°. 951420/2023. Agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua), a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e ao Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA), pelo apoio técnico científico aportado até o momento.

Referências Bibliográficas

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Resolução nº 643: **Altera o Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – QUALIÁGUA e dá outras providências**. Brasília, 27 de junho de 2016. Art. 2º.

Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Art. 225. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional nº 99/2017. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2019.

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2023**; Coordenação geral Maria Helena R.B. Martins; Coordenação técnica Fábio Netto Moreno, Marta Condé Lamparelli, Beatriz Durazzo Ruiz; Coordenação cartográfica Carmen Lúcia V. Midaglia; Equipe técnica Cláudio Roberto Palombo ... [et al.]. São Paulo: CETESB, 2024. Pág. 26-27 e Apêndice D. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2024/11/RAI-2023-Relatorio-de-Qualidade-de-Aguas-Interiores-2023.pdf>. Acessado em: 5 de fevereiro de 2025.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357: **Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências**. Brasília, 17 de março de 2005. Ementa, Arts. 7º, 8º e 11º.

Feltman, Clementina dos Santos (org.). **Vigilância da qualidade da água para consumo humano**. Rio de Janeiro: Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a Distância/Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz, 2022. Pág. 74.

Marconi, Marina de Andrade; Lakatos, Eva Maria Lakatos. **Fundamentos de metodologia científica**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 54.

MS – Ministério da Saúde. **SISAGUA: Introdução**. Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM), Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Brasília, junho de 2022. Pág. 3-6. Disponível em: <https://sisagua.saude.gov.br/sisagua/paginaExterna.jsf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2025.

Pixinine, Cibele. **SEMMA inicia novo estudo de balneabilidade nas praias de Santarém**. Editor: Júlio César Antunes. Notícias – Meio Ambiente. Prefeitura de Santarém, 16 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://santarem.pa.gov.br/noticias/meio-ambiente/semma-inicia-novo-estudo-de-balneabilidade-nas-praias-de-santarem-drocfid#:~:text=No%20%C3%BAltimo%20levantamento%2C%20divulgado%20em,ser%20divulgado%20em%2030%20dias>. Acesso em: 6 de fevereiro de 2025.

Prodanov, Cleber Cristiano; Freitas, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2 ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Pág. 163.

Santos, Ricardo Miranda dos. **O uso de indicadores para o diagnóstico da prestação de serviço de coleta e tratamento do esgoto doméstico na cidade de Aquidauana/ms**. VIII Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 8, n. 4, 2012, p. 25-42.